

NOTES MALACOLÒGIQUES:

Presencia de *Bursa scrobilator* Linnaeus, 1758 en las costas catalanas

JOAQUÍN LÓPEZ SORIANO[#] & ANTONI TARRUELLA RUESTES^{*}

[#]Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Facultat de Biologia, UB
Diagonal 645, 08028, Barcelona, Spain
E-mail: qlopezs@yahoo.com

^{*}Grassot 26, 1º 2ª, 08025 Barcelona, Spain
E-mail: NEXUS_666@terra.es

Bursa (Colubrellina) scrobilator Linnaeus, 1758 es una especie de la familia Bursidae (véase p.ej. Cossignani, 1994) muy poco común en el mar Mediterráneo. Es una especie cuyo rango de distribución incluye Africa occidental, islas Canarias y Mediterráneo meridional. Según Verdejo (2001), su presencia en el mar Mediterráneo sería esencialmente esporádica, no existiendo poblaciones estables, y los ejemplares hallados serían el resultado de la dispersión de sus larvas en el zooplancton por las corrientes superficiales que entran por el estrecho de Gibraltar, procedentes del Atlántico. Así, estas corrientes permitirían que se hayan localizado ejemplares adultos en las costas marroquí y argelina, sudeste de la península Ibérica, islas Baleares, sur de Cerdeña, norte de Sicilia y puntos del sur de Italia (esencialmente Campania y Calabria), aunque estaría ausente más al norte o al este de estas regiones. La temperatura y salinidad del agua en el Mediterráneo, mayores que en el Atlántico, impedirían el desarrollo inicial de las larvas, impidiendo el establecimiento de poblaciones permanentes.

En el caso de la península Ibérica, Verdejo (2001) señala localidades de las provincias de Málaga, Granada, Almería y Alicante, con Calpe como el punto más septentrional en el que ha podido comprobar su presencia. Sólo habría citas más septentrionales en las islas Baleares y

puntos de la península Itálica, aunque también cita la posible/probable localización en el golfo de León, al sur de Francia, sin nombrar ninguna localidad.

En este contexto, queremos manifestar que en las colecciones de los autores se hallan sendos ejemplares de *Bursa scrobilator*, hallados ambos en la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona. El de la colección de J.L. fue hallado en el invierno de 1986 en la playa de la desembocadura del río Foix, en Cubelles. Mide 55 mm de largo (aunque el ápice está erosionado) y 32 mm de ancho. Si bien el ejemplar está parcialmente roto por el dorso, su identificación no es en absoluto problemática, al conservarse la boca y la espiral completas, de manera que mantiene todos los principales rasgos característicos de la especie. Aunque bastante deteriorado (agujero en el dorso y abundantes serpúlidos recubriendo parte de su superficie), cabe descartar que se trate de un ejemplar subfósil. El segundo ejemplar, en la colección de A.T., fue hallado por un pescador en Sitges en 1987 mediante redes de arrastre a unos 35 metros de profundidad. Mide 59 mm de largo y 33 mm de ancho, correspondiendo a un ejemplar también adulto, y en este caso se conservaban restos del animal en su interior, por lo que sin duda se trataba de un ejemplar hallado vivo. Ambos especímenes fueron recolectados en áreas

Figura 1. Ejemplares de *Bursa scrobilator* recolectados en las costas calatanas. A y B) Espécimen de la colección J.L.S.; C y D) Espécimen de la colección A.T.R. Escala: 1 cm.

dominadas por fondos arenosos y mixtos de arena y roca cerca de la costa en aguas relativamente poco profundas.

Más recientemente, en julio de 2001, hemos sabido de la existencia de un tercer ejemplar (X. Pallerols, com. pers.) hallado en la Costa Brava, aunque no se disponen de datos relativos a su localización exacta ni dimensiones, y este hallazgo requeriría ulterior confirmación.

En cualquier caso, ésta sería la primera cita publicada de *Bursa scrobilator* en las costas catalanas durante las últimas décadas y posiblemente desde Hidalgo (1870), y supondría extender mucho más al norte el área de distribución de esta especie del sugerido por Verdejo (2001). No está claro, sin embargo, si el hallazgo de estos individuos se debe a la presencia de poblaciones estables en el Mediterráneo noroccidental o, por el contrario, si corresponden a individuos aislados desarrollados a partir de larvas transportadas por corrientes superficiales desde el sur, como sugiere el citado autor. Pudiera suceder que realmente sí hubiesen poblaciones estables en las costas catalanas (y quizás también en el golfo de León), pero que al tratarse de una especie muy rara, resultase el hallazgo de ejemplares bastante improbable. En este sentido, la degradación paulatina que ha sufrido la costa catalana en las últimas décadas podría, en tal caso, haber

fragmentado sus poblaciones, reduciéndolas a pequeños reductos desconectados entre sí, de tal manera que haya acabado desapareciendo, o dificultando aún más su recolección. Dados los pocos ejemplares hallados, y en ausencia de especímenes juveniles, no se puede descartar la hipótesis de Verdejo (2001). Sin embargo, ésta requeriría una investigación más a fondo, por lo improbable que resultaría que tantos especímenes de esta especie llegasen a nuestras costas en estado larvario y pudiesen completar con éxito su desarrollo.

Los autores quisieran finalmente lanzar un llamamiento a otros coleccionistas que hayan podido localizar asimismo ejemplares de esta especie en las costas catalanas, para intentar confirmar si esta especie se halla representada de forma permanente en nuestra fauna marina.

BIBLIOGRAFÍA

- COSSIGNANI, T. (1994). *Bursidae of the World*. Ed. L'Informatore Piceno, Ancona.
- HIDALGO, J.G. (1870). *Moluscos Marinos de España, Portugal y las Baleares*. Tomo IV. Imprenta de Miguel Ginesta, Madrid.
- VERDEJO GUIRAO, J.F. (2001). About *Bursa scrobilator* Linné, 1758. *La Conchiglia*, 298: 14-19.